

اولین کنگره بین المللی
علوم قرآن و حدیث

Ist International Congress on
Quran Science and Hadith

دی ماه ۱۳۹۳
مرکز هفتادویک بین المللی
دانشگاه شهید بهشتی تهران

مجموعه مقالات

گردآورنده:
محسن نورایی

مجموعه مقالات

اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث

گردآورنده:
محسن نورایی

سوره شمس
تدریس

فهرست مقالات

۱	تاریخچه و مآخذ شناسی ترجمه قرآن
۱۲	همدلی و همزبانی حاکمیت و مردم در قرآن و روایات
۲۸	تحلیل و بررسی دیدگاه سید مرتضی پیرامون آیه ۳۳ سوره یوسف
۳۸	بررسی وجوه تفاوت توبه و استغفار از منظر نهج البلاغه
۵۰	نقد حدیث: العلم علما علم الادیان و علم الابدان
۵۴	اقدامات امام حسن عسکری (ع) و زمینه سازی برای غیبت و ظهور حضرت مهدی (عج)
۶۲	سبک زندگی خانوادگی در قرآن و روایات
۸۰	کارکرد شناسی توبه و استغفار در قرآن کریم و نهج البلاغه
۹۴	تثوری اقتباس قرآن
۱۰۵	بررسی و تبیین آیه ۱۶ سوره اسراء
۱۱۹	«عفو و انتقام» در ادیان اسلام و مسیحیت و یهودیت
۱۳۴	نطق و تکلم حیوانات ، نباتات و جمادات از منظر قرآن کریم و روایات
۱۵۳	درآمدی بر نظریه کارکرد تلفیقی قرآن کریم (با تأکید بر برداشت‌های فقهی)
۱۶۹	شیوه‌های تبلیغی حضرت موسی (ع) در تورات و قرآن
۱۷۸	سرمایه معنوی از دیدگاه قرآن و روایات: طریق تحقق ارزشهای والای انسانی
۱۸۹	تفسیر تحلیلی سوره حمد
۲۰۶	نماز و ارتقای سطح فردی و اجتماعی
۲۱۵	بررسی رابطه نماز و انفاق در قرآن کریم
۲۲۲	رابطه انسان‌شناسی و هستی‌شناسی در فلسفه صدرایی و عرفان نظری
۲۲۳	هستی‌شناسی صدرایی و انسان‌شناسی مترتب بر آن
۲۳۱	تحلیل تناسب در متن آیات سوره نساء
۲۴۰	گونه‌شناسی روایات امام هادی(ع) در تفسیر قرآن
۲۵۶	جایگاه مدیریت زمان در فرهنگ اسلامی با تأکید بر قرآن کریم
۲۶۵	روش پیش‌گیری از طلاق در اسلام
۲۷۵	نمائی از شکل‌گیری و نقدی بر مبانی فکری قرآنیون از دیدگاه شیعه و اهل سنت
۲۸۹	بررسی روش فقه‌الحدیثی علامه مجلسی در روضه المتقین
۳۰۲	بررسی رژیم غذایی قرآنی مبتنی بر سلامت
۳۱۴	نقد و بررسی غرض سوره مائده
۳۲۶	بررسی اختلاف اناجیل چهارگانه
۳۳۶	مرگ و یاد آن در فرهنگ قرآن و سیره ائمه معصومین (ع)
۳۴۶	DEATH & ITS MEMORIAL IN QUR'AN & INNOCENT IMAM'S LIFE STYLES
۳۵۵	رویکرد مدافعان حقوق زن به آیات قرآنی (با تمرکز بر دیدگاه فمینیستهای مسلمان)
۳۶۶	رهیافت اخلاقی قرآن کریم به مسئله‌ی شر
۳۷۴	اطلاق و یا نسبت گزاره‌های اخلاقی از منظر علامه طباطبایی
۳۸۴	مقایسه دو ترجمه‌ی قرآن در سوره‌های الکهف، یس، الفتح، و الشمس بر اساس عوامل انسجام و ازگانی هالیدی (۱۹۷۶)
۳۹۳	نقد و بررسی دیدگاه «دکترذهبی» درباره «شیعه و تفسیر قرآن» با تمرکز بر تفسیر «مرآة الانوار و مشکاه الاسرار» عاملی اصفهانی
۴۰۰	نقد و بررسی تطبیقی درمان اضطراب در زندگی و ترس از مرگ از نظر روان‌درمانی معاصر و روان‌درمانی اسلامی با تکیه بر قرآن و حدیث

گونه‌شناسی روایات امام هادی (ع) در تفسیر قرآن

دکتر سهیلا جلالی کندی

استادیار دانشگاه الزهراء (س) s.jalali@alzahra.ac.ir

دکتر پروین بهارزاده

استادیار دانشگاه الزهراء (س) Bahar_p@alzahra.ac.ir

مرجان غلامی

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء (س) gholami701@gmail.com

چکیده

با توجه به نقش کلیدی عترت پیامبر (ص) در تبیین حقایق قرآنی، مطالعه‌ی روایات آن بزرگواران در تفسیر قرآن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر به گونه‌شناسی روایات امام هادی (ع) در تفسیر قرآن پرداخته و ضمن ارائه‌ی آمار هریک از گونه‌ها، روابط این مقادیر را با شرایط عصری آن حضرت (ع) مورد بررسی قرار می‌دهد. روایاتی که در تفاسیر نقلی از امام هادی (ع) نقل شده، بر اساس میزان و نحوه‌ی ارتباطشان با تفسیر قرآن، در مجموع در هفت گونه تفکیک می‌شود: ۱- تبیین تفسیری ۲- تبیین معنای باطنی ۳- تطبیق بر مصداق ۴- بیان حکمت احکام ۵- اخبار از غیب ۶- استناد به آیات قرآن ۷- بیان علوم قرآنی. در این میان، بیشترین بسامد متعلق به "تبیین تفسیری" است. این گونه مربوط به تبیین ظاهر آیات، با موضوعات مختلف است. در مرتبه‌ی دوم فراوانی، گونه‌ی "تطبیق بر مصداق" قرار دارد که محتوای غالب در روایات آن، تبیین جایگاه اهل بیت (ع) می‌باشد. این مسأله بیانگر تدبیر امام (ع) در برابر اختناق سیاسی شدید حاکم بر شیعیان در آن دوران است. همچنین در گونه‌ی تبیین تفسیری، شمار روایات "تأویل مشابه" قابل ملاحظه است که این آمار، حاکی از کثرت شبهات اعتقادی در جامعه آن زمان بوده و از افزایش قدرت و نفوذ برخی از مکاتب کلامی باطل در آن دوران خبر می‌دهد. کلمات کلیدی: امام هادی (علیه السلام)، روایات تفسیری، گونه‌های روایات تفسیری، تطبیق بر مصداق، تأویل مشابه.

۱. مقدمه

با توجه به تأکید آیات قرآن و روایات نبوی (ص) بر جایگاه ممتاز اهل بیت (ع) در تفسیر قرآن و ضرورت رجوع به تفاسیر آن بزرگواران، اهمیت پژوهش و مذاقه در ابعاد مختلف روایات رسیده از ایشان در تفسیر قرآن روشن است. یکی از انواع پژوهش-های صورت گرفته در این زمینه، گونه‌شناسی این دسته از روایات است که حاصل مطالعات تحلیل‌گونه در حوزه‌ی محتوای روایات یادشده است. پژوهش حاضر به گونه‌شناسی روایات امام هادی (ع) در تفسیر قرآن می‌پردازد. در این مقاله روایاتی که از امام هادی (ع) در تفاسیر روایی نقل شده، بر اساس میزان و نحوه‌ی ارتباطشان با تفسیر قرآن، در گونه‌های مختلف، از یکدیگر تفکیک شده است. سپس آمار به دست آمده برای هر گونه، از جهت ارتباط با اوضاع سیاسی و فرهنگی عصر آن حضرت (ع) بررسی شده است.

در بیانی مجمل، تاریخ عصر امام هادی (ع) حکایت از آن دارد که فشارهای حکومت عباسی بر آن حضرت (ع) و پیروان ایشان روز به روز افزایش می‌یافت و در دوران حکومت متوکل، این فشارها به اوج خود رسید، به طوری که از این دوران به عنوان سخت‌ترین روزگار برای شیعیان و علویان در سراسر تاریخ تشیع یاد کرده‌اند (ر.ک: قرشی، ۱۳۷۱، ص. ۴۰۳). کلام امام علی (ع) که به یکی از باران خود فرمودند: «لَوْ قُلْتُ لَكَ إِن تَارَكَ التَّقِيَةَ كَتَارَكَ الصَّلَاةَ لَكُنْتُ صَادِقًا» (ابن بابویه، ۱۴۱۳، ج. ۲، ص. ۱۲۷): اگر بگویم که تارک تقیه مانند کسی است که نماز را ترک کرده است، به طور قطع راست گفته‌ام»، گواه خوبی بر شدت خفقان موجود در آن عصر است. از ویژگی‌های دیگر این عصر می‌توان به حضور فعال مکاتب انحرافی متعدد و تلاش پیروان آنها در راه نشر اندیشه‌های باطل خود اشاره کرد. این مسأله در کنار اختناق شدید سیاسی، یافتن صراط مستقیم را برای عامه مسلمانان مشکل می‌نمود. در این شرایط، امام (ع) با تدابیر حکیمانه‌ی خود، به شیوه‌های مختلف از جمله: بهره

- ۱۶- برای ملاحظه سایر روایات این گونه ر.ک: البرهان فی تفسیر القرآن، ج.۲، ص.۷۵۱؛ ص.۷۵۲؛ ج.۵، ص.۳۱۹؛ ص.۴۳۵-۴۴۰؛ نورالثقلین، ج.۲، ص.۱۹۶؛ ص.۱۹۷؛ ج.۴، ص.۲۶۳؛ ص.۵۵۹؛ ص.۵۶۱؛ کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج.۱، ص.۲۸۴-۲۸۵؛ ج.۱۱، ص.۴۸۳.
- ۱۷- برای ملاحظه سایر روایات این نوع ر.ک: البرهان فی تفسیر القرآن، ج.۵، ص.۷۹۴؛ نورالثقلین، ج.۳، ص.۴۵۶؛ ج.۵، ص.۴۶۷؛ ص.۴۸۰؛ ص.۶۱۷؛ کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج.۸، ص.۴۶۶؛ ج.۱۴، ص.۴۸-۴۹.
- ۱۸- با در نظر گرفتن اینکه بعضی از روایات طولانی، قابل تقطیع و تفکیک در گونه‌های مختلف هستند، و نیز بعضی از روایات، بر اساس جنبه‌های مختلف، در بیش از یک گونه قرار می‌گیرند، لذا ممکن است در محاسبه‌ی آمار گونه‌های مختلف، یک روایت چند بار شمارش شده باشد، در عین حال، تعداد کل روایات، بدون لحاظ نمودن این نکات محاسبه شده است.

Typology of Imam Hadi (As)'s narrations in Commentating of Quran

Soheila Jalali Kondori

Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Alzahra, Address, Iran, E-mail: s.jalali@alzahra.ac.ir

Parvin Bahar Zadeh

Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Alzahra, Address, Iran, E-mail: Bahar_p@alzahra.ac.ir

Marjan Gholami

Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Alzahra, Address, Iran, E-mail: gholami701@gmail.com

Abstract. Since Islam prophet's households have a key role in accounting truths, reviewing their speeches in interpreting the verses of holy Quran is important. Therefore, the present research is dealing with typology of Imam Hadi's narratives in interpreting Quran's verses. As a result, while defining each type, the writer studies about its relations with the situation of Imam Hadi's era. Based on the types' relations with the interpreting issues of the holy Quran, the narratives are divided into seven types: 1- interpreting accounts. 2- Accounts of the esoteric meaning. 3- narratives applying the examples. 4- Narratives accounting the reasons and the rules. 5- The ones aware the audiences about the Unseen. 6- Narratives referring to the holy Quran's verses. 7- The ones explaining about the Qur'anic knowledge and sciences. Most of his narratives are referring to the first type of interpreting accounts; this type interprets the exoteric meaning of the verses and includes various issues. The second place is for the type which applies the examples and mostly dealing with the Imam's thoughts about the status of the prophet's household. This type shows Imam's foresight against the severe political blockage ruling over the Shia at that time. In addition, among those interpreting accounts of narratives, the number of "similar esoteric commentaries" is significant. This statistics represent the majority of religious misconceptions in those days' society and shows growing of the false theological schools at that time.

Keywords: Imam Hadi (peace be upon him), Interpreting narratives, Types of interpreting narratives, Applying the examples, Similar esoteric commentary.